

Artículo científico Recibido: 15-10-2014 Aceptado en forma revisada: 27-10-2014

Percepciones de los docentes sobre las prácticas pedagógicas, en el marco de la articulación de la educación media con la técnica profesional en Instituciones Educativas de Colombia.

Caso Departamento de Bolívar ZODES Dique.

Teachers' perceptions about teaching practices within the framework of the joint of secondary education with professional technique in Educational Institutions of Colombia.

Case Bolívar Department ZODES Dique.

[Geovani Enrique Cogollo Moreno](#),¹
Universidad de Cartagena

Resumen.

La situación problema objeto de esta investigación tiene como punto de referencia la articulación entre la educación media técnica, la técnica profesional y la mediación que ejercen los docentes mediante sus prácticas pedagógicas, en Instituciones educativas ubicadas en la Zona de Desarrollo Económico y Social (ZODES) del Canal Dique Colombia, que han diversificado su formación básica a partir de los requerimientos determinados en el Proyecto para la Transformación de la Educación Técnica y Tecnológica (2006) liderado por el Ministerio de Educación Nacional, que en el marco de la alianza con la Universidad de Cartagena y el sector productivo acuícola, se denominó

¹ *Ingeniero Químico, Candidato a Magister en educación de la Universidad Simón Bolívar maestro por vocación, acción y convicción; Rector de la Institución Educativa Técnica Alfonso López Pumarejo.*
yova1313@hotmail.com

Proyecto de Formación Técnica y Tecnológica Agropesquera y Acuícola (2006-2009). A partir de la visión crítica de los investigadores al quehacer formativo y asumiendo como objetivo principal la percepción que sobre las prácticas pedagógicas tienen los docentes seleccionados para el estudio se determinaron como criterios para el análisis los siguientes interrogantes: ¿Cómo las prácticas pedagógicas de los docentes en las instituciones de educación media técnica de la ZODES Dique en el Departamento de Bolívar, impactan los procesos de articulación entre este nivel y el de formación Técnica Profesional en esta zona? ¿Qué elementos caracterizan a las prácticas pedagógicas de los docentes en las instituciones de la Media técnica en la ZODES Dique en el proceso de articulación con la formación técnica profesional? ¿Qué compromiso(s) asume el docente desde su práctica pedagógica en los procesos de desarrollo productivo de la ZODES?, ¿Qué grado de sensibilidad muestra el y/o la docente para promover un cambio social significativo al interior del contexto particular de práctica? ¿Cuáles son los criterios y/o lineamientos aplicados por los docentes desde la práctica pedagógica para la implementación de nuevas e innovadoras propuestas de formación? ¿Cómo puede la flexibilización de los currículos potenciar la práctica pedagógica y hacerla más pertinente?

Palabras clave.

Articulación, formación técnica, prácticas pedagógicas.

Abstract.

The situation problem object of this investigation had as a reference point the analysis perceptions of the teachers linked to the project for the transformation of technical and technological education (2006) led by the Ministry of National Education which in the partnership framework with the University of Cartagena and the aquaculture production sector has been called Technical and Technological Fishfarming and Aquaculture Formation Project (2006-2009) in the respective academic programs of the University of Cartagena – Colombia, having into account the pedagogical practices developed by the teachers in the articulation framework between technical secondary and the professional technical education in the schools located in the area of economic and social development

of the Dique Canal of Colombia in the Bolivar Department. From the perception about the pedagogical practices that the chosen teachers have done for the study the next questions have been selected as a criteria for the analysis: How the pedagogical practices of the teachers in the Zodes Dique technical secondary education of the Bolivar department make an impact on the articulation processes between this level and the one of professional technical formation of this area? What elements characterize the teacher's pedagogical practices of Zodes Dique technical secondary education in the articulation process with the professional technical formation? What commitments are assumed by the teachers from their pedagogical practices in the Zodes productive development processes? What degree of sensitivity shows the teacher to promote a social and meaningful change within the particular context of practice? What are the criteria and / or guideline applied for the teachers from the pedagogical practice to the implementation of new and innovative formation proposals? How can the flexible curricula enhance the pedagogical practice and make it more relevant? The analysis and discussions of these questions allowed generating a number of conclusions and recommendations that can be useful for the future articulation processes in the framework of the Colombian Educational System.

Keywords.

Articulation, Technical Formation, Pedagogical Practices

Introducción.

Para el desarrollo de la presente investigación se tuvo como eje básico las consideraciones expresadas por Ministerio de Educación Nacional y determinadas como exigencias en el Proyecto para la Transformación de la Educación Técnica y Tecnológica (2006), en las cuales debía fundamentarse la formación académica proyectada en los programas Técnico profesionales y Tecnólogos ofertados en el marco de la alianza entre la Universidad de Cartagena, el sector productivo acuícola y las instituciones Educativas de la Media Técnica de la ZODES Dique, cuyo primordial propósito se fundamentó en la articulación entre los niveles de formación media técnica y la formación técnica profesional.

Teniendo en cuenta este referente central se asumió como objetivo relevante en esta investigación, el estudio y análisis de las prácticas pedagógicas ejercidas en las Instituciones Educativas de la ZODES Dique en el departamento de Bolívar, a partir de las percepciones que expresan las y los docentes involucrados en el procesos de articulación entre la educación media técnica, el nivel técnico profesional y los requerimientos del Ministerio de Educación Nacional para el desarrollo de los Programas académicos proyectados por la Universidad de Cartagena como alternativa a la solución de necesidades educativas y problemas que caracterizan este entorno social, a los requerimientos de progreso y desarrollo derivados del sector productivo acuícola en esta región.

A partir de esta perspectiva se tomó como muestra representativa una población de 25 docentes, profesionales acuícolas y de otras áreas del conocimiento coherentes con los perfiles y necesidades de soporte académico para el desarrollo de los contenidos programáticos determinados en el plan de estudio para cada programa.

Los referentes conceptuales y teóricos que influyeron en el desarrollo de esta investigación están centrados en las posturas pedagógicas de corte social, enmarcadas en el enfoque constructivista y los diferentes paradigmas que abordan los estilos pedagógicos y de aprendizaje que inciden en el desarrollo del pensamiento crítico con sentido social, donde la formación en competencias laborales constituían un componente central del proceso, dado los claros propósitos del MEN expresados en el Proyecto denominado Transformación de la Educación Técnica y Tecnológica (2006); renovadas estas teorías con aportes hechos por la neurociencia, que estudia la dinámica del cerebro y su función en el desarrollo y configuración de las dimensiones: cognitiva y emocional que estructuran el todo de la persona.

El enfoque metodológico tuvo como elemento central el paradigma hermenéutico expresado en las fuentes documentales que dan información sobre las condiciones problemáticas del tema, para develar y comprender su impacto en el desarrollo humano y social. Se trabajó con categorías sociales primarias y emergentes, con aproximaciones conceptuales que se construyen al confrontar lo empírico con base en lo

teórico, con la intención de dar sentido a la realidad en forma sintética, tratando de globalizar y contextualizar el fenómeno.

El análisis está enmarcado en el enfoque mixto de tipo dominante o principal cualitativo, el cual prevalece durante la investigación. La técnica de grupo focal, el diálogo personalizado y entrevistas semiestructuradas, permitieron analizar, interpretar, comparar y describir las percepciones que tienen los docentes sobre las acciones formativas implementadas desde las prácticas pedagógicas, ejercidas en las instituciones de educación media técnica de la ZODES Dique que hacen parte del proceso de articulación en el marco del Proyecto denominado Alianza Acuícola-Universidad de Cartagena para la oferta de tres programas académicos en nivel técnico profesional denominados: Producción Acuícola, Procesamiento y Conservación de Productos Acuícolas y Pesqueros, Procesamiento de Concentrados para Peces y Especies Menores.

Adicionalmente, para este estudio se seleccionaron doce (12) instituciones educativas del nivel de la media técnica que tenían diversificada su formación hacia el área acuícola, ubicadas en la ZODES Dique y además, hicieron parte del convenio firmado entre el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y la Universidad de Cartagena denominado ALIANZA ACUICOLA.

En este artículo se muestran los resultados relacionados con los objetivos iniciales de la investigación, pero se prevé la posibilidad de una segunda fase que pretenda mirar desde otros imaginarios las posturas pedagógicas de los diferentes docentes implicados en el estudio.

Metodología.

La investigación estuvo enmarcada en el paradigma descriptivo-hermenéutico; esta apuntó a objetivar las prácticas pedagógicas y estrategias de articulación en los diferentes niveles del sistema educativo del departamento de Bolívar, expresados en las fuentes documentales que aportan información sobre la problemática para analizar, interpretar y comparar su impacto en el desarrollo humano y social en la ZODES Dique.

Se trabajó con categorías sociales primarias y emergentes como elementos básicos para mirar lo empírico, con aproximaciones conceptuales que se van construyendo al confrontar las percepciones con base en lo teórico, con la intención de dar sentido a la realidad de las prácticas aplicadas por los docentes, en forma sintética, tratando de globalizar y contextualizar el fenómeno. Se buscó la construcción de conceptos, dando significado a la realidad, partiendo de los criterios que de ella tienen los sujetos observados, los elementos que están en el contexto o que surjan de la interacción entre los sujetos particulares. De ahí que las percepciones aporten un enfoque cualitativo a la investigación.

Para analizar la información se tomó como referente la premisa de admirarlo todo, hacer suspensión momentánea del juicio con el fin de identificar lo relevante, para lo cual se determina si los fenómenos se repiten siempre o son accidentales, observar lo consensual y lo contradictorio. Se trata de elaborar conceptos a partir de la confrontación de las categorías determinadas con lo real y de llevar estos conceptos hacia las certezas que permitan aclarar los interrogantes. La interpretación se maneja teniendo como base la relevancia de las categorías teóricas que se exponen, el ordenamiento de las mismas, con base en la lógica de sus interrelaciones y la búsqueda de nuevas perspectivas. La intención del estudio es argumentar sobre las percepciones de los docentes a la luz de conceptos teóricos relacionados con el ejercicio real de su labor.

Triangulación.

La población participante del estudio, la constituyeron doce (12) Instituciones educativas ubicadas en diferentes municipios de la ZODES DIQUE que han orientado sus

lineamientos de formación hacia la educación media técnica y formaron parte del Proyecto Alianza-Acuícola que lideró la Universidad de Cartagena, organizadas así:

Nombre Institución	Municipio	Total Estudiantes	Total 10°. y 11°.
1-Técnica Agroindustrial República de Colombia	Arjona	1.780	267
2-Técnica Acuícola de Rocha	Arjona	893	134
3-Técnica Industrial de Sincerín	Arjona	935	140
4-Técnico Agropecuario de Higeretal	San Cristóbal	195	30
5-Técnica Agropecuaria del Yucal	Calamar	1.580	240
6-Técnica Agropecuaria de Hato viejo	Calamar	1.400	210
7-Técnico Agropecuario de Calamar	Calamar	2.321	320
8-Técnica Agropecuaria de Palenque	Mahates	1.020	150
9-Técnica Piscícola Liceo del Dique	Soplaviento	250	50
10-Técnica Agro pesquera de las Piedras	San Estanislao	1.340	200
11-Técnica Acuícola San Francisco de Asís	María la Baja	1.500	220
12- Técnica Agropecuaria	Villanueva	1.050	220
TOTAL Inst. aliadas Proy. Alianza Acuícola, ubicadas en la ZODES Dique.		14.264	2.181

Tabla 1- Instituciones Educativas que conforman el proceso de articulación: Alianza-Acuícola Universidad de Cartagena- Fuente: Estadísticas Educación Media Técnica Regional. Secretaria de Educación Departamental.

En la recolección de la información se trabajó con grupos focales, entrevistas semiestructuradas y diálogo personalizado con docentes. Para considerar otras percepciones necesarias en este estudio, se realizaron diálogos personalizados con padres de familia y estudiantes involucrados en el proceso de sensibilización del proyecto Alianza Acuícola-Universidad de Cartagena. También se aplicó un test, cuya información se analizó desde el enfoque cualitativo.

Resultados y discusión.

Este estudio permitió realizar una comparación entre las percepciones que sobre las prácticas pedagógicas tienen los docentes de las instituciones de educación media de la ZODES Dique del Departamento de Bolívar que están vinculadas a la ALIANZA CANAL DEL DIQUE-UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, buscando principalmente mirar cómo están enmarcadas dichas prácticas dentro de los procesos de articulación. Con la interpretación de estas percepciones se pretendió visualizar elementos particulares que se incluyen dentro de las prácticas pedagógicas en las instituciones educativas objetos de esta investigación, que se constituyen en elementos de referencia válidos dentro de la perspectiva de la recomendación, el ajuste y el mejoramiento continuo, los cuales podrán ser utilizados para la construcción de verdaderos procesos de articulación de la educación media con la formación técnica profesional. Entre estos acercamientos o criterios tenemos:

Impacto de las prácticas pedagógicas de los docentes sobre los procesos de articulación entre la educación media y la formación Técnica Profesional. En relación con este criterio los docentes consideraron que la implementación de una estrategia educativa requiere no solo del análisis de las condiciones geopolíticas del entorno sino de todas aquellas características y circunstancias asociadas al cumplimiento y aplicabilidad de la misma, como en el caso de articular el nivel de educación media con el nivel técnica profesional universitaria en alianza con el sector acuícola que prevalece en la zona, en donde las prácticas pedagógicas que se apliquen ofician como mediadoras esenciales entre el deber ser de la estrategia educativa y la realidad que ofrecen las instituciones para ejecutarla.

De acuerdo con lo señalado por los docentes involucrados en el proceso de articulación de la educación media con la técnica profesional aliada al sector acuícola de la ZODES Dique, se observa la necesidad de reflexionar, no sólo sobre las prácticas pedagógicas proyectadas, sino sobre el conocimiento que ha adquirido y construye cada docente frente a su realidad, su contexto de acción y la comunidad en general. Los docentes reconocieron en las prácticas pedagógicas su accionar mediador entre la cotidianidad cultural, su recreación y el nuevo conocimiento que emerge de ese diálogo, como lo sugiere

Habermas (1976) “la creciente racionalización del mundo de la vida corre paralela a la creciente complejidad sistémica”. Este diálogo proporciona al estudiante fundamentaciones teórico-prácticas para que realice su propia lectura y asuma de forma crítica, reflexiva y consiente su actuar en la sociedad y sea protagónico del cambio que se gesticione en ella, como lo expone Maturana (1988), es necesario “preparar a las personas para incorporarlas a la cultura y a la sociedad. Pero al mismo tiempo educarlas en valores para que se respeten a sí mismas y a los demás”.

La información reflejada en el siguiente mapa de análisis, demuestra que los docentes asocian de manera significativa el proceso de articulación en cualquiera de los niveles del sistema educativo con las acciones propias de las prácticas pedagógicas y al seguimiento que se haga a este tipo de formación, ubicando el concepto de equidad como expresión de inclusión educativa y a las actividades que se programen, como parte fundamental del proceso.

Gráfico de análisis No.1 Articulación.

Según el sentir de los docentes participantes del estudio, hablar de procesos de articulación desde la perspectiva de las prácticas pedagógicas implica también que el sistema educativo interprete la multiplicidad de posturas y posiciones frente a la enseñanza que por el lado del docente pueda “articular”, a partir de sus motivaciones, intereses e imaginarios frente al contexto y el sentido de la formación del educando, sus significaciones, aspiraciones y sus competencias, elementos indispensables para fomentar la pertinencia y equidad, entendiendo la promoción de estos criterios desde el ejercicio pedagógico como valoración, compromiso y sensibilidad frente al proceso de articulación, como lo sugiere Durkheim (1976) que según su enfoque la educación debe darse desde lo particular de la persona hacia lo social de la misma sólo así podrá aportar a la progresión comunitaria de forma significativa.

Los docentes revelaron en sus expresiones que los cambios económicos, sociales y culturales actuales le exigen no sólo transmitir sino ampliar su rol para construir y divulgar el conocimiento en coherencia con las necesidades sociales en el entorno inmediato (Educación para Todos, 2008) y son conscientes del compromiso social que subyace en el acto de enseñar asociándolo íntimamente con cada acción pedagógica que lo enmarca, con el conocimiento que imparten y con la intencionalidad de quien lo hace.

Un aspecto notorio que resulta del análisis de las percepciones, frente a lo planteado por los docentes encuestados, tiene que ver con la pertinencia y equidad vistas desde la práctica pedagógica, como valoración del grado de compromiso y sensibilidad del docente de cara al proceso de articulación, estos criterios deben conjugarse en un sentido más abierto a lo usualmente establecido, lo más práctico y efectivo es que el docente asuma su verdadera responsabilidad social desde su propia práctica pedagógica, el docente debe ser consciente que con su liderazgo y gestión pedagógica puede aportar en el desarrollo productivo y social de la zona, del entorno en el que actúa y proyecta su práctica.

Gráfico de análisis No. 2 Flexibilidad Curricular.

Al hablar del triángulo: flexibilidad, articulación y práctica pedagógica (Gráfico 2), los elementos de análisis se centraron en la necesidad de implementación de un currículo creativo, que sea flexible, desde la posición docente-enseñanza y desde la visión estudiante-aprendizaje, ajustado estratégicamente a las diversas intenciones del quehacer pedagógico, a una formación más incluyente, pertinente, flexible y realmente articulada.

Otros de los espacios del análisis fue:

Compromiso de las y los docentes desde las prácticas pedagógicas que aplican para fomentar el desarrollo productivo de la zona. Apoyados en que el acto comunicativo es el mediador más relevante en el conocimiento que se orienta y puede estar mediado por “representaciones simbólicas” (Habermas, 1987) que aporta el contexto a partir de su cultura y el ordenamiento social que en él prevalece y en el que debe apoyarse el docente para orientar en el aula de clases el saber disciplinar y de acuerdo con la concepción que tienen los docentes que participaron en la investigación acerca del cómo enseñar para transformar la realidad imperante del contexto, consideran que los indicadores de calidad propuestos desde las políticas gubernamentales (pertinencia, equidad, eficacia y eficiencia), las necesidades reales del contexto, las concepciones que tiene el estudiante, el grupo familiar, la educación media, el entorno universitario, el o los sectores productivos aliados,

son factores que al momento de programar las actividades pedagógicas en el plan de aula o guías de trabajo académico deben ser causa y parte en la selección de contenidos programáticos, incluyendo las nuevas metodologías proyectadas desde la formación universitaria en los niveles técnica profesional y tecnológica, cuyas prácticas pedagógicas pretendan implementarse con visión proactiva, asumiendo de esta manera que el ejercicio pedagógico que realizan cumple la misión desarrollista que les es inherente con pertinencia.

Resaltaron también que lograr la simbiosis de estos factores en las instituciones educativas en la zona rural no es fácil y requiere de metodologías que aporten relevancia al proceso formativo sobre todo para la búsqueda de alternativas que impacten la calidad de vida y el desarrollo productivo del entorno. Reconocieron que además es un reto que compete al ejercicio pedagógico y deben asumirlo con responsabilidad social para que las prácticas pedagógicas que se apliquen a partir de los contenidos programáticos, aporten elementos no sólo teóricos sino prácticos, enmarcados en propuestas formativas cuya intencionalidad está dirigida hacia el desarrollo de las habilidades cognitivas y afectivas (Delors, 1994), cualificando así el talento humano con sentido de pertinencia, estimulando el crecimiento personal y comunitario; en consonancia con lo expresado por Vigostky (1924), sólo las personas poseen la capacidad de transformar el medio para sus propios fines.

Por lo tanto es importante y como resultado del estudio, se estableció, que desde las prácticas pedagógicas en el marco de la articulación de la educación media con la formación técnica profesional en instituciones educativas de las ZODES Dique del Departamento de Bolívar, los docentes deben asumir el rol de transformadores de contextos, realidades, situaciones y ante todo de transformador de seres transformables, Como lo expresa Paulo Freire, citado por Bulla (2009), en el proyecto escuela incluyente, *“las personas somos seres de transformación y no de adaptación, y solo así podemos plantear posibilidades de cambio educativo real y superar de esta forma la segregación y la desigualdad sociales”*

Gráfico de análisis No. 3. Pertinencia

De acuerdo con las respuestas relacionadas en el gráfico anterior, los docentes destacaron que desde su quehacer pedagógico cumplen estándares, aplican metodologías, utilizan recursos, realizan actividades y acuerdos pedagógicos, para dinamizar contenidos curriculares en el ámbito conceptual, aplicativo y pedagógico. Muestran unidad de criterios

referidos a las implicaciones que tiene cada acción pedagógica proyectada y al compromiso social que el docente como orientador y comunicador de ellas tiene, destacando la pertinencia como característica relevante de este diálogo y elemento generador de impacto social, relacionándola estrechamente con la productividad y el emprendimiento, apuntándole a contextos significativos para las generaciones futuras.

En este sentido y de acuerdo con las teorías expuestas por Piaget (1896-1980) para que el estudiante haga inferencias lógicas, desarrolle nuevos esquemas y estructuras mentales que puedan ser aplicadas en los procesos que circunden su cotidianidad de forma proactiva, la enseñanza debe ser planeada y orientada a través de acciones que faciliten al estudiante la manipulación adecuada de objetos, medios y factores que le ofrezca el entorno, disgregándolos, transformándolos, encontrándoles sentido e introduciéndoles variaciones en sus diversos aspectos.

Gráfico de análisis No.4. Actividades docentes.

Con relación al concepto de Actividades docentes, fue categorizado por el grupo de docentes como el instrumento que manifiesta cómo ellos(as) responden al compromiso que desde la práctica pedagógica tienen con el desarrollo humano y productivo de la ZODES

Dique. En este punto los docentes, muestran que con relación a la coherencia necesaria entre la metodología utilizada para planear el ejercicio docente con los lineamientos expresados en el Proyecto Educativo Institucional y los establecidos en el proyecto de articulación denominado Alianza Acuícola-Universidad de Cartagena no existe una total concordancia, pues, desde la planeación por ciclos propedéuticos establecidos, esta estrategia educativa sugiere la utilización de microcurrículos para organizar el trabajo académico a partir de la metodología basada en problemas, en realidad los docentes se ajustaron a metodología como: planes de aula, proyectos disciplinares y módulos.

Grado de sensibilidad del docente para promover un cambio social significativo al interior del contexto particular de las instituciones.

Gráfico de análisis No. 5. Equidad

Con referencia a esta estrategia los docentes encuestados manifestaron que el concepto de equidad fundamental para mejorar condiciones de vida en las zonas rurales y se expresa en el reconocimiento del contexto para aprovechar sus recursos, acceso tecnológico, apoyo oportuno a la gestión educativa, la proyección social y disponibilidad de los recursos, estas manifestaciones las asumen como expresión de igualdad y principio para potenciar el desarrollo humano a partir de su ejercicio pedagógico, que hay en el entorno

elementos muy significativos y deben ser articulados en todas las acciones educativas programadas en las instituciones rurales y en las cuales se implique el desarrollo humano.

Enfocar la práctica pedagógica hacia la equidad, desde los procesos de articulación de la educación media técnica con la formación técnica profesional en la ZODES Dique, sugiere la comprensión del docente de que su postura o práctica, debe superar la simple intervención hacia un espacio transformador, relevante, trascendental para generar cambios de actitud social. Esta condición resulta, vinculante con lo que afirma Latorre (2004): “Los efectos que las acciones de las prácticas pedagógicas docentes producen en los estudiantes a los cuales están dirigidas son tan relevantes como las acciones pedagógicas mismas”.

En el mapa siguiente se observa la complejidad del trabajo pedagógico que los docentes desde su ejercicio deben articular armónicamente en el acto de enseñar, cuya finalidad se expresa como causa y parte en la formulación de las prácticas pedagógicas que se aplican en el aula de clases de las instituciones educativas de la ZODES Dique.

Gráfico de análisis No.10. Prácticas Pedagógicas.

Los aspectos anotados en los anteriores apartes constituyen el escenario natural de las prácticas pedagógicas aplicadas en la mayoría de las instituciones de la ZODES Dique, que de acuerdo con lo expresado por un número significativo de docentes las enmarcan en la enseñanza tradicional, donde prima lo magistral, trabajos en grupo y consultas de tipo documental, la innovación esta referenciada en pequeños proyectos de aula, la mayoría sin trascendencia comunitaria, las prácticas pedagógicas ejercidas son direccionadas hacia la orientación y no a la implementación de estrategias metodológicas innovadoras como lo propone la articulación de la educación entre el nivel de Media y la Superior.

Conclusiones.

Con base en las perspectivas que ofrecen las distintas teorías y conceptos en los cuales se fundamenta la investigación desde cada una de las categorías establecidas para desarrollar el estudio y, a partir de los resultados de la información aportada por los docentes que participaron en la investigación, se presenta como conclusión las siguientes apreciaciones:

Para hablar de procesos de articulación desde la perspectiva de las prácticas pedagógicas que se aplican en las instituciones educativas de la ZODES Dique es necesario que el sistema educativo interprete la multiplicidad de posturas y posiciones frente a la enseñanza que puede asumir el y la docente para “articular” sus motivaciones, intereses e imaginarios frente al entorno y el sentido de la formación del educando, sus significaciones, aspiraciones y sus competencias.

Por consiguiente, se necesita una vinculación multisectorial de entidades sociales, donde la resignificación del currículo y la construcción colectiva y contextual de los procesos de enseñanza y aprendizaje constituyan el sustento para el mejoramiento de las prácticas pedagógicas desde el ámbito de la innovación, las nuevas tecnologías de información y comunicación y la productividad.

En este sentido, se deduce que la primera función a cumplirse en un proceso de articulación educativa debe estar fundamentada en las estrategias de enseñanza

experimentada por docentes (ver gráfico de análisis No. 1), modelos pedagógicos y didácticos para que partir de esa tarea educativa ya conocida (Vigostky) se implementen otros elementos que posibiliten el desarrollo de propuestas curriculares cuyas actividades exigen la aplicación de prácticas pedagógicas innovadoras apoyadas en recursos didácticos apropiados que propicien en la población estudiantil y comunitaria una visión desarrollista con impacto y pertinencia social.

Los docentes en sus respuestas muestran desacuerdos en relación con la coherencia entre la metodología utilizada para planear el ejercicio docente con los lineamientos del Proyecto Educativo Institucional y los establecidos en el proyecto de articulación ofrecido por la Alianza Acuícola-Universidad de Cartagena. Hace falta un diálogo coherente, entre las partes como lo indica Habermas (1976) textualmente “la creciente racionalización del mundo de la vida corre paralela a la creciente complejidad sistémica”, pues desde la planeación sugerida por el proyecto nacional para la transformación de la educación técnica y tecnológica se propone una estructura curricular basada en la modalidad de formación por ciclos propedéuticos, organizando las actividades de enseñanza con un alto porcentaje virtual, entre otras exigencias, pero en la realidad la mayoría de los docentes se ajustaron a otro tipo de metodología como planes de aula, proyectos disciplinares y módulos, opciones que están concebidas en el Proyecto Educativo Institucional.

También merece especial atención, el que ninguno de los docentes encuestados establece diferencia entre los estilos de aprendizaje que se conjugan en el aula de clases y la formas que pueden aplicarse para promocionar las competencias a partir de las distintas concepciones pedagógicas (Gardner 1983) que actualmente prevalecen. En la mayoría de las respuestas se percibe una interpretación desarticulada entre el significado de los conceptos y la aplicación de los mismos desde las prácticas pedagógicas como forma para estimular el aprendizaje.

La articulación de estos niveles educativos, es un proceso complejo porque se enmarca en dos componentes que son esenciales el uno del otro: la educabilidad y la enseñabilidad, ambos son inherentes al ser humano e involucrados en la práctica pedagógica, que además, es influenciada por las mediaciones del entorno cultural, la

tecnología y el sector productivo, quien determina los perfiles de formación y las competencias que debe adquirir el talento humano para responder a las exigencias del mercado laboral.

El seguimiento y la evaluación permanente del ejercicio pedagógico, debe vincularse armónicamente a la constante regulación y mejoramiento de los procesos del programa de articulación en los cuales está inmersa la acción formadora que realizan los y las docentes desde el aula de clases, esta articulación de los procesos permite que la tarea educativa se enmarque en una gestión ordenada y eficiente, fundamentada en los principios de la pedagogía constructivista con sentido social (Durkheim-1976) desde una visión renovada de la didáctica (postulados de la Psicología Educativa 1968), que posibiliten la planificación de contenidos temáticos coherentes, acertados con el entorno (Piaget 1896-1980) y el momento histórico que se vive.

Referencias.

- Bellèi, C., Muñoz, G., Pérez, L.M. y Raczynski, D. (2004). *Gestión que explica buenos resultados en SIMCE*. Revista Educación, 313, 51-68. Ministerio de Educación de Chile.
- Carrasco, A. (2008). *La Dimensión Emocional en la Relación Profesor-Alumno*. Disponible en <http://www.eduquemosenlared.com>. Consultado noviembre 11 de 2010.
- Carrero, M. (1993). *Constructivismo y Educación*. Buenos Aires: Aique.
- Contreras, J., Hernández, F., Puig, J., Rué, J., Trilla, J. y Carbonell, J. (1996). *¿Existen hoy Tendencias Educativas?*. Revista Cuadernos de Pedagogía, 253, 8-11.
- De Zubiría, M. (2002). *Pedagogía Conceptual*. Bogotá: Fondo de Publicaciones Bernardo Herrera Merino.
- Diez, E. y Pérez, M. (1990). *Currículum y Aprendizaje*. Pamplona: Editorial Navarra.
- Duran, J. (1994). *El Proyecto Educativo Institucional*. Bogotá: Mesa Redonda Magisterio.
- Flórez, R. (1994). *Hacia una Pedagogía de Conocimiento*. Bogotá: McGraw-Hill.
- Flórez, R. (1999). *Evaluación Pedagógica y Cognición*. Bogotá: McGraw-Hill.
- Flórez, R. (2000). *Evaluación, Pedagogía y Cognición*. Bogotá: McGraw-Hill.

- Freire, P. (1970). *La pedagogía del oprimido*. Tierra nueva: Montevideo.
- Freire, P. (1987). *Proceso educativo*. São Paulo: Rivièrè Vozes.
- Freire, P. (1992). *Pedagogía de la esperanza*. Río Janeiro: Paz e Terra.
- Freire, P. (2005). *El grito manso*. Perfiles Educativos. Vol. 27, No: 107, 156-160. Época: 3^a.
- Galeano, J. (2004). *Cómo Gestionar la Calidad en la Educación*. Medellín: Universidad de Antioquia.
- Gallego, R. (1996). *Discurso sobre Constructivismo*. Bogotá: Mesa Redonda Magisterio.
- Gervilla, E. (1994). *¿Filosofía de la Educación Hoy? ¿Para qué?*. Bordón, 46 (3).
- Giroux, H. (1984). *La educación pública y el discurso, el poder y el futuro*. Revista de Educación, N° 274, 5-24.
- Instructivo General.MEN.2008
- Jordi, A. (1997). *Tendencias en educación en la sociedad de las tecnologías de la información*. Revista Electrónica de Tecnología Educativa EDUTEC No.7.
- Latorre, M. (2002). *Saber Pedagógico en uso: análisis del saber actuante en las prácticas pedagógicas de profesores en ejercicio*. Tesis de Doctorado en cotutela, presentada a la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad René Descartes-Paris Sorbonne.
- Latorre, M. (2004). *Aportes para el análisis de las racionalidades presentes en las prácticas pedagógicas*. Revista Universidad Austral, 30, 75-91. Valdivia, Chile.
- LLinás, R. (2003). *El cerebro y el Mito del yo*. Bogotá: Editorial Norma.
- Lucarelli, E. (1998), *Curriculum y prácticas cotidianas*. Resistencia. Universidad Nacional del Nordeste.
- Martínez, J. (1996). *Poder y Conciencia*. Cuadernos de Pedagogía. 253,78-84.
- Ministerio de Educación (2007) *Proyecto para la Transformación Técnica y Tecnológica*.
- Molina, C. (2004). *Currículo Dialógico, Sistémico e Interdisciplinar*. Bogotá: Coop. Editorial Magisterio.
- Narodowski, M. (1994) *Infancia y poder. La conformación de la pedagogía moderna*. Aique: Buenos Aires.

- Ortiz Ocaña, A. (2009). *Cerebro, Currículo y Mente Humana*. Barranquilla: Ediciones El Litoral.
- Ortiz Ocaña, A. (2009). *Manual para Elaborar el Modelo Pedagógico de la Institución Educativa*. Barranquilla: Casa Editorial Antillas.
- Ortiz Ocaña, A. (2009). *Teorías del Aprendizaje*. Barranquilla: Ediciones CEPEDID.
- Rojas, J. (2006). *Gestión Educativa en la Sociedad del Conocimiento*. Bogotá: Magisterio.
- Stenhouse, L. (1981). *Investigación y Desarrollo del Curriculum*. Madrid: Ediciones Morata.
- Stenhouse, L. (1987). *La investigación como base de la enseñanza*. Madrid: Ediciones Morata.
- Varios. (2000). *Competencias y Proyecto Pedagógico*. Bogotá: Universidad Nacional.